

PERMASALAHAN PENDIDIKAN YANG ADA DI INDONESIA

M. Shalahuddin Hijratullah

Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pada umumnya permasalahan pendidikan bermula pada peserta didik itu sendiri, tetapi ternyata banyak permasalahan pendidikan itu. Dalam artikel ini terdapat permasalahan pendidikan melalui input, proses dan outputnya. Proses pendidikan juga ikut pengaruhi hasil output. Seterusnya, output hendak kembali bersinambung ke input dalam jenjang pembelajaran yang lebih besar lagi ataupun masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan. Dan agar permasalahan pendidikan ini dapat teratasi harus dilakukan kesadaran diri.

PENDAHULUAN

Mudah dipahami, karena semua orang tertarik dengan pendidikan. Orang yang ingin memperbaiki diri seseorang, sekelompok orang, suatu negara atau bahkan dunia pasti akan dicapai secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan. Mereka yang menghancurkan negara akan melakukannya melalui pendidikan. Mereka yang mengerti pendidikan pasti akan berbicara tentang pendidikan. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang pendidikan juga berbicara tentang pendidikan karena anak-anak dan keturunannya telah dan akan terus mengenyam pendidikan. Pendidikan adalah masalah umum, dan semua orang tertarik pada pendidikan. Lain halnya jika membahas masalah pembangkit listrik tenaga nuklir, meskipun itu masalah umum, tidak semua orang membicarakannya.

Permasalahan demi permasalahan pembelajaran di Indonesia Permasalahan juga timbul mulai dari aras input, proses, hingga output. Ketiga aras ini sejatinya bersama terikat satu sama lain. Proses pendidikan juga ikut pengaruhi hasil output. Seterusnya, output hendak kembali bersinambung ke input dalam jenjang pembelajaran yang lebih besar lagi ataupun masuk ke

dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan. Dalam artkel ini permasalahan nya adalah apa saja permasalahan dalam pendidikan dimulai dari input, proses hingga output.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN PADA INPUT

Kesalahan sangat mendasar pada pembelajaran dalam area keluarga merupakan minimnya apresiatif dari seluruh pihak, spesialnya orangtua siswa terhadap penanaman nilai-nilai baik, paling utama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua menyekolahkan anak cuma demi kenaikan derajat yang diharapkan bisa meningkat bersamaan gelar yang tercantum pada nama sang anak, tanpa orangtua membagikan contoh dari sikap mereka tiap hari. Pelimpahan tanggung jawab pembelajaran oleh orang tua kepada pihak sekolah, yang dikira selaku fasilitas sangat mempengaruhi serta sangat sanggup membentuk sifat serta kepribadian anak jadi baik, merupakan sumber kesalahan sistem pembelajaran di Indonesia. Orangtua lah yang sepatutnya memegang andil lebih besar terhadap pertumbuhan kecerdasan intelejensi serta emosi anak-anaknya. Orangtua yang sepatutnya memiliki lebih banyak waktu buat menghadirkan nilai-nilai baik kepada anaknya. Orangtua merupakan pendidik utama yang bisa membentuk kepribadian anak sedari dini.

Sebab yang selalu terlontar manakala orang tua siswa berpendidikan rendah merupakan mereka tidak bakal bisa jadi sanggup mengarahkan ilmu- ilmu yang sekolah tuntutan kepada sang anak. Mereka berpikir cuma guru yang sanggup membuat anaknya jadi pintar. Sedangkan, orang tua yang berpendidikan besar terkadang beralasan tidak mempunyai lumayan waktu dalam menanggulangi serta mengajari anak-anaknya. Buat menanggulangi perihal tersebut mereka juga menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang bergengsi, lengkap dengan aktivitas ekstra kurikuler. Bila butuh, sang anak diberikan pelajaran bonus ataupun les, semacam les musik, foto, balet, bahasa Inggris, serta masih banyak lagi.

Suatu sistem yang kurang baik wajib diperbaiki dari sub sistem- sub sistem terkecil dalam sistem tersebut. Serta sub sistem terkecil merupakan keluarga. Orang tua merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan serta perkembangan buah hatinya. Orang tua merupakan pemberi pondasi serta filter utama untuk sang anak supaya sanggup mengalami area sosialnya. Ketidakmampuan orang tua mendidik anak mereka jadi target empuk para kapitalis sekolah yang membuka sekolah cuma demi keuntungan semata. Sekolah semacam itu tidak bakal sanggup mendidik generasi baru yang kuat secara intelektual, emosional, terlebih

spiritual. Megahnya gedung sekolah, kurikulum yang berstandar internasional, ataupun manajemen yang tertata apik tidak menjamin seseorang anak hendak sukses dalam kehidupannya, terlebih tanpa terdapat sokongan dari orang tuanya.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN PADA PROSES

Sekolah ibarat ladang ilmu, tempat guru menyemai ilmu serta tempat anggota didik menuai ilmu. Antara guru serta anggota didiknya terdapat simbiosis mutualisme. Sejatinnya, guru mengajar sekaligus belajar dari anggota didiknya, begitu juga kebalikannya anggota didik. Sekolah merupakan harapan para orangtua supaya anak-anaknya memperoleh pengajaran yang baik. Namun kasus di ranah sekolah kadangkala malah membuat anggota didik pintar secara kognitif saja, serta mengkesampingkan ranah afektif serta psikomotoriknya. Anak bisa jadi pintar, tetapi belum pasti bisa jadi baik. Sementara itu, kata ahli pembelajaran Arif Rahman Hakim, yang diperlukan negeri ini merupakan generasi-generasi yang pintar serta baik, bukan cuma pintar.

Masalah utama sekolah adalah kurikulum yang terus berubah. Kurikulum merupakan tulang punggung dari semua kegiatan pengajaran di sekolah. Jika hasil belajarnya tidak bagus, pemerintah akan segera mengubah kurikulum. Perubahan kurikulum menyebabkan kepala sekolah dan guru sibuk membenahi perangkat pembelajaran, pembelajaran membuat perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum terbaru, dan tugas administrasi lainnya. Bukannya tidak penting, tetapi semua masalah yang harus diselesaikan sebelum guru mulai mengajar siswa. Namun, terkadang waktu dan pikiran dihabiskan untuk itu, jadi saya agak lupa bahwa ada hal yang lebih penting daripada manajemen sekolah. Sekolah yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap tugas tersebut harus memainkan peran sebagai lembaga pengajaran. Lembaga yang tidak hanya fokus pada ranah kognitif, tetapi juga menghabiskan waktu dan tempat untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, sehingga membentuk moral siswa.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN PADA OUTPUT

Dunia kerja adalah dunia nyata di mana kita dapat menerapkan semua ilmu yang telah kita serap di sekolah atau universitas. Namun sayangnya, siswa yang meraih hasil gemilang pada ijazahnya belum tentu berhasil di dunia kerja. Persaingan di dunia kerja memungkinkan kita untuk memahami bahwa ada pelajaran dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori atau analisis.

Dunia kerja membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan otak. Saat ini, bahkan perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif, bukan hanya orang pintar. Ini karena orang-orang kreatif seringkali lebih mampu bertahan dalam kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi dan situasi yang tidak nyaman, berpikir kreatif justru memunculkan ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain.

SIMPULAN

Permasalahan demi permasalahan pembelajaran di Indonesia Permasalahan juga timbul mulai dari aras input, proses, hingga output. Ketiga aras ini sejatinya bersama terikat satu sama lain. Input pengaruhi keberlanjutan dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran juga mempengaruhi hasil keluaran. Kemudian, outputnya akan terus diimpor ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja, dimana teori mulai dipraktikkan.

Pada inputnya, dikarenakan kesalahan sangat mendasar pada pembelajaran dalam area keluarga merupakan minimnya apresiatif dari seluruh pihak, spesialnya orangtua siswa terhadap penanaman nilai- nilai baik, paling utama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua menyekolahkan anak cuma demi kenaikan derajat yang diharapkan bisa meningkat bersamaan gelar yang tercantum pada nama sang anak, tanpa orangtua membagikan contoh dari sikap mereka tiap hari.

Pada prosesnya, dikarenakan kurikulum yang terus berubah. Kurikulum merupakan tulang punggung dari semua kegiatan pengajaran di sekolah. Jika hasil belajarnya tidak bagus, pemerintah akan segera mengubah kurikulum. Perubahan kurikulum menyebabkan kepala sekolah dan guru sibuk membenahi perangkat pembelajaran, pembelajaran membuat perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum terbaru, dan tugas administrasi lainnya.

Pada outputnya, siswa yang meraih hasil gemilang pada ijazahnya belum tentu berhasil di dunia kerja. Persaingan di dunia kerja memungkinkan kita untuk memahami bahwa ada pelajaran dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori atau analisis.

REFERENSI

Jumriani, J., Mutiani, M., Putra, M. A. H., Syaharuddin, S., & Abbas, E. W. (2021). The Urgency of Local Wisdom Content in Social Studies Learning: Literature Review. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 103-109.

- Megawanti, P. (2015). Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(3).
- Mutiani, M., Sapriya, S., Handy, M. R. N., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2021). Pembinaan Etika Peserta Didik Melalui Pembelajaran Tematik-Integratif Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 704-709.
- Mutiani, M., Subiyakto, B., Jumriani, J., Aslamiah, A., & Afrina, A. (2019). Laporan Penelitian: Relevansi Modal Sosial Dalam Pembelajaran IPS (Studi Kasus Dalam Sistem Zonasi Di Smp Negeri Kota Banjarmasin).
- Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., Ramadhan, S., & Rahmatina, R. (2020). Utilization Learning Management System (LMS) of Ruang Guru for Education Teachers in Banjarmasin. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 31-38.
- Putro, H. P. N. (2012). Model Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Kesadaran Sejarah Melalui Pendekatan Inkuiri. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(2).
- Putro, H. P. N. (2013). Pengembangan Pembelajaran IPS dalam Kurikulum 2013. *Mewacanakan Pendidikan IPS*, 39.
- Putro, H. P. N. (2020). Revitalisasi Nilai-Nilai Transportasi Tradisional dalam Pembelajaran IPS di Kalimantan Selatan.
- Putro, H. P. N., & Jumriani, J. (2020). KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI A SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS.
- Tholani, M. I. (2013). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah Aspek Budaya). *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 64-74.